

ASAP

Sistemski pristop k družbenim omrežjem
in predadolescentom skozi učenje
miselnih spretnosti

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP

PROTOKOL UKREPANJA

Sofinancira
Evropska unija

ASAP – PROTOKOL UKREPANJA

Program Erasmus+

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Platforma za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+](#) spletna stran projekta | [Zenodo](#) spletna stran skupnosti projekta

R3.2.2 ASAP – Protokol ukrepanja

Avgust 2025

**Sofinancira
Evropska unija**

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Licenca

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](#). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Od vas se lahko zahteva tudi pridobitev dodatnih pravic, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela v lasti tretjih oseb. Za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki ni v lasti EU, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.

Vsebina

UVOD.....	5
Protokol za obravnavanje ustrahovanja v šoli in spletnega nasilja	5
Kako uporabljati ta dokument.....	5
1. OKVIR IN TEMELJNA NAČELA.....	7
1.1. Obseg in področje uporabe	7
1.2. Temeljna načela.....	7
1.3. Opredelitve pojmov	7
2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN VLOGE	9
2.1. Skupina za odzivanje na ustrahovanje.....	9
2.2. Odgovornosti pedagoškega osebja.....	9
2.3. Odgovornosti vodstva šole	10
2.4. Odgovornosti podpornega osebja	11
3. NATANČNA OCENA IN RAZVRSTITEV INCIDENTOV	12
3.1. Sistem razvrščanja glede na resnost incidenta.....	12
3.2. Protokol za celovito oceno	13
4. CELOVITI POSTOPKI POSREDOVANJA.....	15
4.1. Takojšnji varnostni protokol (0 do 2 uri)	15
4.2. Faza preiskave in analize (2 do 48 ur).....	15
4.3. Načrtovanje in izvajanje posredovanja (48 ur do 4 tedni).....	16
4.4. Izvajanje restorativne pravičnosti.....	17
5. PROTOKOLI ZA SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJO Z DRUŽINO.....	18
5.1. Postopki za prvi stik z družino.....	18
5.2. Strukturirani družinski sestanki	18
5.3. Stalno sodelovanje z družino	19
6. SODELOVANJE Z ORGANI PREGONA IN ZUNANJIMI USTANOVAMI.....	21
6.1. Merila za vključitev organov pregona.....	21
6.2. Protokoli sodelovanja	21
7. DIGITALNO DRŽAVLJANSTVO IN PREPREČEVANJE SPLETNEGA NASILJA.....	23
7.1. Celovit program digitalnega izobraževanja	23

7.2.	Vključevanje in spremljanje tehnologije.....	23
8.	TRAVMO UPOŠTEVAJOČ ODZIV IN PODPORA DUŠEVNEMU ZDRAVJU.....	25
8.1.	Razumevanje travme zaradi ustrahovanja	25
8.2.	Strategije terapevtskega posredovanja	25
9.	SPREMLJANJE, OCENJEVANJE IN NENEHNO IZBOLJŠEVANJE	27
9.1.	Zbiranje in analiza podatkov.....	27
9.2.	Procesi nenehnega izboljševanja.....	27
10.	KULTURNA OBČUTLJIVOST IN VKLJUČENOST.....	29
10.1.	Upoštevanje kulturnih dejavnikov pri ustrahovanju	29
10.2.	Obravnavava ustrahovanja, ki temelji na predsodkih	29
	ZAKLJUČEK.....	31
	HITRI PRIROČNIK ZA UPORABO	32
	1. stopnja – manjši incidenti.....	32
	2. stopnja – zmerni incidenti	32
	3. stopnja – resni incidenti	33
	4. stopnja – kritični incidenti	34

UVOD

Protokol za obravnavanje ustrahovanja v šoli in spletnega nasilja

Dokument *ASAP – Protokol ukrepanja* je nastal v okviru projekta Erasmus+: *ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti*.

Ta dokument oz. protokol šolam, učiteljem, svetovalnim delavcem in oblikovalcem politik zagotavlja celovit in prilagodljiv okvir za preprečevanje in obvladovanje primerov ustrahovanja in spletnega nasilja s pomočjo jasnih postopkov, delitve odgovornosti in ustreznih odzivov.

Glavni namen tega protokola je podpreti šole pri **hitrem, sorazmernem in vzgojnem odzivu** na izredne primere ter zagotoviti takojšnjo zaščito in dolgoročno okrevanje. V dokumentu so teoretična načela preoblikovana v operativne ukrepe, ki se lahko izvajajo v različnih evropskih izobraževalnih okoljih.

Dokument prav tako združuje tri **dopolnjujoče se razsežnosti**, ki podpirajo sistemski in izobraževalni odziv:

- **Preventivna razsežnost:** spodbujanje ozaveščenosti, empatije, digitalnega državljanstva in čustvenega blagostanja za zmanjšanje tveganja za nastanek vedenj, ki predstavljajo medvrstniško nasilje.
- **Reaktivna razsežnost:** zagotavljanje organiziranega in pravočasnega odziva na incidente. V tej razsežnosti so na prvem mestu varnost, dokumentacija in usklajeno posredovanje.
- **Obnovitvena razsežnost:** zagotavlja podporo zdravljenju, prevzemanju odgovornosti in ponovni vzpostavitvi pozitivnih odnosov znotraj šolske skupnosti.

Različna poglavja dokumenta ponujajo praktična navodila za posamezne vloge in faze ukrepanja, od prvotnega poročanja do dolgoročnega spremljanja, in jih je mogoče vključiti v obstoječe šolske politike ali nacionalne okvire. Pristop je zasnovan tako, da je **prožen in prilagodljiv**, ob zavedanju, da se šole razlikujejo glede na njihovo strukturo oz. ustroj, vire in pravne obveznosti.

Kako uporabljati ta dokument

Dokument *ASAP – Protokol ukrepanja* se lahko uporablja na več načinov, odvisno od vloge uporabnika protokola v izobraževalni skupnosti:

- **Za vodstva šol in oblikovalce politik:** kot referenčni okvir za pripravo ali posodobitev šolskih politik o ustrahovanju in spletnem nasilju.
- **Za učitelje in šolsko osebje:** kot praktični vodnik za dosledno obravnavo incidentov in nadaljnjih posredovanj ter zagotavljanje ustrezne dokumentacije in podpore učencem.
- **Za svetovalne delavce in psihologe:** kot referenčni dokument za travmo upoštevajoče in terapevtske strategije za podporo pri okrevanju učencev.
- **Za zunanje ustanove in partnerje:** kot orodje koordinacije za usklajevanje ukrepov s standardi na področju izobraževanja in zaščite otrok.

Dokument *ASAP – Protokol ukrepanja* lahko služi tudi kot **vir za usposabljanje in ocenjevanje** v okviru programov usposabljanja zaposlenih, kar pomaga šolam krepiti notranje zmogljivosti za varno, vključujoče in odzivno okolje.

Vsi časovni okviri, vloge in postopki v tem dokumentu so samo priporočene smernice. Šolam priporočamo, da jih prilagodijo svojim posebnim okoliščinam, virom in nacionalni zakonodaji.

1. OKVIR IN TEMELJNA NAČELA

V tem poglavju so opisani temeljni koncepti in postopki iz dokumenta *ASAP – Protokol ukrepanja*. Poglavje podrobneje opisuje področje uporabe, temeljna načela in skupno terminologijo, s čimer zagotovimo jasnost in skladnost v evropskih izobraževalnih okoljih.

1.1. Obseg in področje uporabe

Ta protokol določa standardne postopke za obravnavanje primerov ustrahovanja in spletnega nasilja v šolah. Velja za vse člane šolske skupnosti in zajema tako osebne kot spletne interakcije, ki vplivajo na dobro počutje učencev. Možno ga je prilagoditi različnim nacionalnim pravnim okvirom, a hkrati ohraniti temeljno doslednost postopkov pri preprečevanju, posredovanju in okrevanju.

1.2. Temeljna načela

- **Na otroka osredotočen pristop:** prednostno obravnavanje dobrega počutja, pravic in glasu vsakega otroka v skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah.
- **Takojšen odziv:** zagotavljanje pravočasnega in odločnega ukrepanja ob vsakem prijavljenem primeru ustrahovanja, z ničelno toleranco do neukrepanja ali odlašanja.
- **Sorazmerno posredovanje:** prilagajanje odzivov resnosti in okoliščinam posameznega primera.
- **Restorativna pravičnost:** osredotočanje na okrevanje, učenje in obnovo odnosov namesto na kaznovanje.
- **Sodelovanje z več deležniki:** usklajevanje sodelovanja vseh vpletenih in relevantnih strani.
- **Na dokazih temelječa praksa:** sprejemanje odločitev na podlagi preverjenih dejstev in strokovnih ocen.
- **Zaupnost in varstvo zasebnosti:** varovanje dostojanstva in osebnih podatkov vseh vpletenih.
- **Neprekinjeno spremljanje:** zagotavljanje stalnega spremljanja in vrednotenja učinkovitosti ukrepov.

1.3. Opredelitve pojmov

Za namene tega dokumenta se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

Ustrahovanje je ponavljajoče se agresivno vedenje, ki vključuje neravnovesje moči in za katerega je značilno:

- Namerno škodovanje ali zastraševanje
- Sistematično ponavljanje v daljšem časovnem obdobju
- Razlika v moči med storilcem in žrtvijo
- Negativen vpliv na žrtvino počutje, izobraževanje ali družbeno vključenost

Spletno nasilje pomeni ponavljajoče se agresivno vedenje prek digitalnih platform in med drugim vključuje:

- Nadlegovanje, izključevanje ali javno sramotenje na družbenih omrežjih
- Razširjanje zasebnih vsebin ali vsebin, ki se jih žrtev sramuje, brez privolitve
- Krajo ali prevzemanje identitete na spletu
- Vztrajno spletno zalezovanje ali grozeča sporočila
- Ustvarjanje lažnih profilov z namenom škodovanja ugledu

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN VLOGE

Če želimo učinkovito obvladovati primere ustrahovanja in spletnega nasilja, je nujno potrebna jasna organizacijska struktura z opredeljenimi odgovornostmi, usklajeno komunikacijo in deljeno odgovornostjo. To poglavje opisuje ključne vloge v šolskem sistemu in pojasnjuje dolžnosti posameznih nosilcev vlog v vseh fazah preprečevanja, posredovanja in okrevanja.

2.1. Skupina za odzivanje na ustrahovanje

Sestava:

- Ravnatelj (vodja skupine)
- Imenovani koordinator za preprečevanje ustrahovanja (ali drug imenovan član osebja v okoliščinah, kjer ta vloga ne obstaja)
- Šolski svetovalni delavec ali psiholog
- Razredniki vpletenih učencev
- Predstavniki učencev (v primerih, kjer so učenci primerne starosti)
- Predstavniki staršev (v hujših primerih)

Sestanki

- Skupina se sestane v 4 urah po prijavi resnega incidenta.
- Skupina se sestane enkrat tedensko za pregled primera, medtem ko poteka posredovanje
- Skupina se sestane enkrat mesečno za pregled preventivnih ukrepov in politik.

2.2. Odgovornosti pedagoškega osebja

Naloga za takojšen odziv:

- **Prepoznavanje in posredovanje:** prepozna ustrahovanje z uporabo uveljavljenih kazalnikov in posreduje takoj ter tako zagotovi varnost.
- **Dokumentacija:** izpolni poročila o incidentu, po možnosti v dveh urah po odkritju incidenta, vključno s podrobnimi dejanskimi opažanji, izjavami prič in fotografskimi dokazi, kjer je to primerno.
- **Upravljanje z varnostjo učencev:** zagotovi takojšnjo fizično in čustveno varnost žrtev, vključno z zagotavljanjem varnih prostorov in nadzorom odraslih.
- **Komunikacijska veriga:** obvesti koordinatorja za preprečevanje ustrahovanja in vodstvo šole v eni uri po odkritju incidenta
- **Ohranjanje dokazov:** zavaruje digitalne dokaze v primerih spletnega nasilja, vključno s posnetki zaslona, sporočili in vsebinami na družbenih omrežjih, preden je te mogoče izbrisati.

Naloga v okviru rednega izobraževalnega dela:

- **Ocenjevanje klime v razredu:** izvaja mesečne anonimne ankete za ocenjevanje odnosov med vrstniki in prepoznavanje morebitnih težav.
- **Proaktivno izobraževanje:** izvaja tedenske učne ure o empatiji, digitalnem državljanstvu, reševanju sporov in posredovanju mimoidočih.

- **Individualno spremljanje učencev:** vodi kontrolne sezname za spremljanje vedenja ogroženih učencev in redno preverja stanje oz. počutje potencialnih žrtev.
- **Strokovno izpopolnjevanje:** udeležuje se četrtnih usposabljanj o prepoznavanju ustrahovanja in spletnega nasilja, travmi upoštevajočem pristopu poučevanja in tehnikah posredovanja.
- **Sodelovanje družine:** ob posredovanju organizira srečanja s starši vpletenih učencev vsakih štirinajst dni, na katerih poroča o napredku.

Naloge učiteljev pri posameznih predmetih:

- **Učitelji športa:** nadzorujejo in spremljajo stanje v garderobah, športne dejavnosti in skupinsko dinamiko, kjer se ustrahovanje pogosto dogaja neopazno.
- **Učitelji tehnike in tehnologije, državljanske vzgoje in etike ter sorodnih predmetov:** izobražujejo o digitalnih odtisih, nastavitvah zasebnosti na spletu in mehanizmih poročanja na družbenih platformah.
- **Učitelji umetnosti:** spodbujajo dejavnosti ustvarjalnega izražanja, ki učencem pomagajo predelati izkušnje in krepiti empatijo.

2.3. Odgovornosti vodstva šole

Dolžnosti ravnatelja:

- **Strateški nadzor:** razvija in enkrat letno preveri celovite politike za preprečevanje ustrahovanja, ki so usklajene z izobraževalnimi cilji in vrednotami skupnosti.
- **Krizno upravljanje:** vodi skupino za odzivanje na ustrahovanje, sprejema končne odločitve o resnih disciplinskih ukrepih in se usklajuje z zunanjimi ustanovami.
- **Skladnost z zakonodajo:** zagotavlja, da so vsa posredovanja v skladu z lokalnimi zakoni o varstvu otrok, izobraževalnimi predpisi in zahtevami glede zasebnosti.
- **Odnosi s skupnostjo:** komunicira s šolskimi sveti, sveti staršev in voditelji skupnosti o pobudah za preprečevanje ustrahovanja.
- **Dodelitev virov:** zagotovi sredstva za programe za preprečevanje ustrahovanja, usposabljanje osebja, svetovalne storitve in tehnološke rešitve.
- **Poklicna odgovornost:** izvaja letne preglede uspešnosti s poudarkom na učinkovitosti preprečevanja ustrahovanja in odzivanja nanj.

Dolžnosti podravnatelja/pomočnika ravnatelja:

- **Vsakodnevno delovanje:** skrbi za izvajanje protokolov za preprečevanje ustrahovanja, se usklajuje s pedagoškim osebjem in vodi redne disciplinske postopke.
- **Vodenje preiskav:** izvaja uradne preiskave incidentov 3. in 4. stopnje (resni/kritični incidenti), zasliši vse vpletene strani in sestavi izčrpna poročila o primeru.
- **Usklajevanje posredovanj:** oblikuje individualne načrte podpore za žrtve in rehabilitacijske programe za storilce dejanj.
- **Upravljanje s podatki:** vodi zaupne evidence o vseh incidentih, spremlja rezultate posredovanj in pripravlja statistična poročila za upravo.

Akademski koordinatorji:

- **Vključevanje v učni načrt:** zagotovijo, da so teme za preprečevanje ustrahovanja vključene v šolske predmete in obšolske dejavnosti.
- **Podpora učiteljem:** zagotavljajo pedagoške smernice za učitelje pri obravnavi ustrahovanja v okviru posameznega predmeta.
- **Ocena vpliva:** spremljajo vpliv primerov ustrahovanja na učno uspešnost in ustrezno prilagajajo podporo izobraževanju.

2.4. Odgovornosti podpornega osebja

Šolski svetovalni delavci/psihologi:

- **Klinična ocena:** izvajajo celovite psihološke ocene žrtev in storilcev, da bi prepoznali osnovne težave in travme.
- **Terapevtsko posredovanje:** po potrebi izvajajo individualna in skupinska svetovanja, travmo upoštevajočo terapijo in krizno svetovanje.
- **Ocena tveganja:** z uporabo standardiziranih orodij za ocenjevanje ocenijo tveganje za samomor, možnost samopoškodovanja in verjetnost stopnjevanja incidenta.
- **Načrtovanje zdravljenja:** oblikujejo podrobne terapevtske cilje, časovne okvire ukrepanja in merljive rezultate za vse vpletene učence.
- **Družinska terapija:** spodbujajo družinsko svetovanje s pogovorom o razmerah doma, ki lahko prispevajo k nastanku vedenj, ki predstavljajo medvrstniško nasilje.

Administrativno in podporno osebje:

- **Nadzor in spremljanje:** zagotavlja stalni nadzor v skupnih prostorih, vključno z jedilnicami, igrišči, hodniki in površinami namenjenimi šolskemu prevozu.
- **Upravljanje s tehnologijo:** spremlja in nadzoruje šolska omrežja za odkrivanje morebitnih primerov spletnega nasilja, izvaja filtriranje vsebin in pomaga pri zbiranju digitalnih dokazov.
- **Komunikacijska podpora:** uredi prevajalske storitve za družine, ki ne govorijo jezika, ki ga govori šola, in pomaga pri pripravi dokumentacije v več jezikih.
- **Usklajevanje varnostnih protokolov:** po potrebi sodeluje z lokalnim varnostnim osebjem in organi pregona ter vzdržuje protokole za stike v nujnih primerih.

Vzdrževalci in hišniki:

- **Varnost okolja:** prepoznajo in ustrezno prilagodijo fizične prostore, kjer se ustrahovanje pogosto pojavlja, izboljšajo osvetlitev in vidnost na samotnih območjih.
- **Zbiranje dokazov:** pomagajo pri ohranjanju materialnih dokazov, pregledovanju posnetkov varnostnih kamer in ohranjanju verige sledljivosti dokazom pri preiskavah.
- **Interakcija z učenci:** vzpostavijo pozitivne odnose z učenci, ki se bodo morda zaupali odraslim osebam izven učiteljskega zbora.

3. NATANČNA OCENA IN RAZVRSTITEV INCIDENTOV

Dosleden in pregleden sistem za ocenjevanje primerov ustrahovanja in spletnega nasilja zagotavlja, da se na takšne primere odzovemo pravično, pravočasno in sorazmerno. V tem poglavju so opisane stopnje resnosti, odzivni časi in ključne odgovornosti za vsako stopnjo ter celovit protokol za ocenjevanje.

3.1. Sistem razvrščanja glede na resnost incidenta

Odzivni časi so okvirni in se lahko razlikujejo glede na okoliščine in razpoložljive vire.

1. stopnja – manjši incidenti:

- Posamezni primeri zmerjanja ali zbadanja
- Kratkotrajna družbena izključenost brez ponavljajočega se vzorca
- Manjša nesoglasja v digitalnem okolju brez vztrajnega nadlegovanja
- Fizični stiki brez poškodb ali trajne grožnje

Priporočen odzivni čas: 24 do 48 ur.

Raven ukrepanja: mediacija in izobraževanje v razredu

2. stopnja – zmerni incidenti:

- Ponavljajoče se verbalno nadlegovanje, ki traja več dni
- Namerno povzročena družbena izključitev z vpletanjem drugih učencev
- Spletno nasilje, ki poteka na več platformah ali vključuje več oseb
- Fizično ustrahovanje ali manjši fizični stik
- Poškodovanje osebne lastnine

Priporočen odzivni čas: 4 do 12 ur

Raven ukrepanja: vključitev vodstva šole, obveščanje staršev, uradna mediacija

3. stopnja – resni incidenti:

- Sistematično nadlegovanje, ki traja več tednov ali mesecev
- Fizično nasilje, ki povzroči poškodbo ali zahteva zdravniško pomoč
- Spolno nadlegovanje ali neprimerno deljenje spolnih vsebin
- Grožnje z nasiljem ali samopoškodovanjem, povezane z ustrahovanjem
- Kazniva dejanja, kot so tatvina, izsiljevanje ali zalezovanje

Priporočen odzivni čas: takojšen odziv (v eni uri)

Raven ukrepanja: celosten odziv na krizne razmere, vključitev zunanjih ustanov, možnost pravnih ukrepov

4. stopnja – kritični incidenti:

- Neposredna nevarnost za življenje ali varnostna grožnja
- Prisotnost orožja ali verodostojne grožnje z nasiljem

- Spolno nasilje ali zloraba
- Samomorilne misli ali poskusi samomora, povezani z ustrahovanjem
- Kazniva dejanja, ki zahtevajo takojšnje posredovanje organov pregona

Priporočen odzivni čas: takojšen nujni odziv (v 15 minutah)

Raven ukrepanja: vključitev službe nujne pomoči, organov pregona in služb za zaščito otrok

3.2. Protokol za celovito oceno

Kontrolni seznam za začetno oceno incidenta:

Kontekst incidenta:

- Datum, čas, kraj in trajanje incidenta
- Prisotne priče in njihovo razmerje z vpletenimi učenci
- Vključene digitalne platforme (v primeru spletnega nasilja)
- Prejšnji incidenti, v katere so bile vpletene iste osebe
- Okoljski dejavniki, ki so prispevali k nastanku incidenta

Ocena vpliva na žrtev:

- Telesne poškodbe, ki zahtevajo zdravniško pomoč
- Kazalniki čustvene in psihološke stiske
- Spremembe v učnem uspehu
- Težave z družbenimi odnosi
- Družinska dinamika in podporni sistem doma
- Predhodna zgodovina izpostavljenosti ustrahovanju in dejavniki ranljivosti

Analiza storilca:

- Motivacija in vzroki za vedenje
- Pretekli disciplinski ukrepi in rezultati posredovanj
- Ocena družinskih okoliščin in domačega okolja
- Odnosi z vrstniki in dejavniki družbenega vpliva
- Vidiki duševnega zdravja in potrebe po podpori
- Vzorci učne in vedenjske uspešnosti

Vključevanje mimoidočih:

- Priče, ki so posredovale pozitivno ali negativno
- Dinamika vrstniške skupine, ki omogoča ali odvrta od negativnega vedenja
- Krepitev incidenta skozi družbena omrežja
- Odziv skupnosti in stopnja ozaveščenosti odraslih

Ravni odziva, vloge in priporočeni odzivni časi

Stopnja incidenta	Opis	Osebe za prvi odziv	Ključni ukrepi	Priporočen odzivni čas
1. stopnja – manjši incidenti	Posamezni primeri	Razrednik, koordinator za	Posredujte takoj, zagotovite	V 24 do 48 urah

	verbalnega zbadanja, kratkotrajna družbena izključenost, brez trajnih posledic	preprečevanje ustrahovanja (po potrebi)	varnost, osnovna dokumentacija	
2. stopnja – zmerni incidenti	Ponavljajoče se ustno ali spletno nadlegovanje, manjši fizični stik	Učitelj, koordinator, šolski svetovalni delavec	Zabeležite incident, obvestite starše, začnite mediacijo	V 4 do 12 urah
3. stopnja – resni incidenti	Vztrajno nadlegovanje, fizično nasilje, spolna vsebina, grožnje	Ravnatelj, skupina za odzivanje na ustrahovanje, starši	Takojšnji varnostni načrt, zbiranje dokazov, uradna preiskava	V 1 uri
4. stopnja – kritični incidenti	Življenjsko nevarne situacije, orožje, samomorilne misli, kazniva dejanja	Ravnatelj, policija, službe za zaščito otrok	Služba nujne pomoči, krizno upravljanje, usklajevanje z zunanjimi ustanovami	V 15 minutah

4. CELOVITI POSTOPKI POSREDOVANJA

Za učinkovito posredovanje je potreben strukturiran, pravočasen in usklajen pristop, ki ščiti vse vpletene učence in hkrati odpravlja temeljne vzroke ustrahovanja in spletnega nasilja. V tem poglavju so opisane ključne faze odzivanja, od takojšnjih varnostnih ukrepov do dolgoročnih restorativnih ukrepov, ki zagotavljajo doslednost in odgovornost v celotni šolski skupnosti.

4.1. Takojšnji varnostni protokol (0 do 2 uri)

1. Korak: zajezitev incidenta

- Takoj ločite vse vpletene strani, da preprečite stopnjevanje situacije.
- Žrtvam omogočite, da se umaknejo na varno pod nadzorom odrasle osebe, ki ji zaupajo.
- Zavarujte vse fizične dokaze, vključno s poškodovano lastnino ali pisnim gradivom.
- V primeru spletnega nasilja: posnemite posnetke zaslona, shranite digitalne dokaze, dokumentirajte vse vpletene platforme.
- Če je zaradi fizičnih poškodb potrebna strokovna pomoč, se obrnite na službo nujne medicinske pomoči.

2. Korak: prva ocena in dokumentacija

- Izpolnite prvo poročilo o incidentu na standardiziranih obrazcih.
- Opravite ločene začetne razgovore z žrtvijo, storilcem in pričami.
- Ocenite neposredna varnostna tveganja in čustveno stanje vseh vpletenih.
- V dveh urah po odkritju incidenta obvestite starše/skrbnike vseh vpletenih učencev.
- Obvestite vodstvo šole in aktivirajte skupino za odzivanje na ustrahovanje

3. Korak: krizno posredovanje

- Žrtvam zagotovite takojšnjo čustveno podporo in krizno svetovanje.
- Sprožite izvajanje varnostnega načrta za preprečevanje povračilnih ukrepov ali nadaljnega nadlegovanja.
- Razmislite o začasnih spremembah urnika, da bi zmanjšali stike med vpletenimi učenci.
- Aktivirajte mreže vrstniške podpore in sisteme kolegijske pomoči za ranljive učence.
- Začnite predhodno oceno tveganja za vse vpletene strani.

4.2. Faza preiskave in analize (2 do 48 ur)

Celovit protokol preiskave:

Zbiranje dokazov:

- Izvedite podrobne razgovore z vsemi vpletenimi z uporabo travmo upoštevajočih tehnik spraševanja.
- Zberite pisne izjave prič s konkretnimi dejanskimi podrobnostmi.

- Preglejte posnetke varnostnih kamer iz ustreznih šolskih območij in časa, ko je do incidenta prišlo.
- Analizirajte digitalne dokaze, vključno z objavami na družbenih omrežjih, sporočili in spletnimi interakcijami.
- Preučite učni uspeh, vzorce obiskovanja pouka in prejšnja poročila o vedenju.
- Posvetujte se z učitelji različnih predmetov za celovito analizo vedenjskih vzorcev.

Pogovori z deležniki:

- Pogovorite se z žrtvijo o posledicah, časovnem okviru in potrebi po podpori.
- Pogovorite se s storilcem o motivaciji, razumevanju posledic in sprejemanju odgovornosti.
- Pogovorite se s pričami o dejanskem časovnem poteku in kontekstu.
- Pogovorite se z učitelji o zaznani dinamiki v razredu in spremembah v vedenju.
- Pogovorite se s starši za razumevanje domače dinamike in zbiranje dodatnega konteksta.

Ocena tveganja:

- Ocenite verjetnost ponovitve ali stopnjevanja incidenta.
- Ocenite žrtvine mehanizme za spoprijemanje z dogodkom in ustreznost podpornega sistema.
- Ugotovite storilčevo razumevanje posledic in kakšna je verjetnost, da bo spremenil svoje vedenje.
- Upoštevajte dinamiko vrstniške skupine in možnost nadaljnjih družbenih težav.
- Preverite sodelovanje družine in njeno zavezanost postopku posredovanja.

4.3. Načrtovanje in izvajanje posredovanja (48 ur do 4 tedni)

Individualni načrt za podporo žrtve:

Takošnji podporni ukrepi:

- Dodelitev člana podpornega osebja, ki vsak dan preveri, kako je žrtev
- Izdelava varnostnega načrta, vključno z varnimi potmi, zaupanja vrednimi odraslimi in postopki v sili
- Učne prilagoditve za premostitev morebitnih vplivov ustrahovanja na učni uspeh
- Svetovalne storitve, prilagojene individualnim potrebam in odzivom na travme
- Sodelovanje v vrstniški skupini za podporo ali individualnih programih mentorstva

Načrtovanje dolgoročnega okrevanja:

- Razvoj družbenih spretnosti za krepitev samozavesti in asertivnosti
- Sodelovanje v pozitivnih obšolskih dejavnostih za ponovno vzpostavitev družbenih vezi
- Družinsko svetovanje za okrepitev sistemov podpore doma
- Redno spremljanje napredka z merljivimi kazalniki dobrega počutja
- Usklajevanje z zunanjimi službami za duševno zdravje v primeru hude travme

Celovito posredovanje za storilca:

Sprejemanje odgovornosti in izobraževanje:

- Strukturirano priznanje povzročene škode s konkretnimi primeri
- Izobraževanje o vplivu ustrahovanja prek izjav žrtev in nalog za razvijanje empatije
- Priprava pisnega sporazuma o vedenju s konkretnimi pričakovanji in posledicami
- Družbeno koristno delo ali dejavnosti, ki spodbujajo restorativno pravičnost, da se popravi povzročena škoda
- Sodelovanje v mediaciji med vrstniki ali usposabljanju za reševanje konfliktov

Program za spremembo vedenja:

- Individualno svetovanje za odpravljanje vzrokov agresivnega vedenja
- Obvladovanje jeze in razvijanje spretnosti za uravnavanje čustev
- Učenje družbenih spretnosti s poudarkom na primerni interakciji z vrstniki
- Vključevanje družine v strategije za spreminjanje vedenja in krepitev vedenja doma
- Postopno ponovno vključevanje z nadzorovanimi pozitivnimi vrstniškimi interakcijami

Spremljanje in podpora:

- Dnevno spremljanje vedenja s specifičnimi merljivimi cilji
- Redni sestanki s posebej za to določenim osebjem za pregled napredka in izzivov
- Učna podpora za ohranjanje vključenosti v izobraževanje med posredovanjem
- Mentorstvo s pozitivnimi odraslimi vzorniki
- Morebitna napotitev k zunanjim terapevtskim službam v primeru resnih vedenjskih težav

4.4. Izvajanje restorativne pravičnosti

Olajšanje dialoga:

- Pripravljalni sestanki za vse stranke z usposobljenimi moderatorji
- Strukturirana komunikacija, ki žrtvi omogoča, da izrazi vpliv, ki ga je dogodek imel nanjo in svoje potrebe
- Možnost, da storilec prevzame odgovornost in popravi škodo
- Razvoj vzajemno dogovorjenega načrta reševanja
- Nadaljnji sestanki za zagotovitev skladnosti s sporazumom in popravljanje odnosov

Dejavnosti za krepitev in obnovo skupnosti:

- Pogovori v razredu o spoštovanju, empatiji in vrednotah skupnosti
- Pobude na ravni celotne šole, ki spodbujajo pozitivne odnose med vrstniki
- Programi vrstniškega izobraževanja, ki jih vodijo starejši učenci
- Vključevanje staršev in skupnosti v dejavnosti za preprečevanje ustrahovanja
- Prepoznanje in pohvala pozitivnih posredovanj mimoidočih

5. PROTOKOLI ZA SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJO Z DRUŽINO

Učinkovita komunikacija z družinami je bistvenega pomena za zaščito, razumevanje in dolgoročnega dobro počutje učencev, ki so bili vpleteni v primere ustrahovanja ali spletnega nasilja. To poglavje ponuja strukturiran okvir za pravočasno, pregledno in empatično sodelovanje med šolo in družinami. Opisuje postopke za začetni stik, strukturirane sestanke in stalno sodelovanje v celotnem procesu posredovanja.

5.1. Postopki za prvi stik z družino

Zahteve za takojšnje obveščanje:

- V primeru incidentov 1. stopnje vzpostaviti stik v 4 urah
- V primeru incidentov 2. stopnje vzpostaviti stik v 2 urah
- V primeru incidentov 3. in 4. stopnje vzpostaviti stik v 15 minutah
- Uporabite več načinov komunikacije (telefon, elektronska pošta, kratka sporočila), da zagotovite prejem sporočila
- Dokumentirajte vse poskuse komunikacije in odgovore v datotekah o incidentih

Predloga scenarija za komunikacijo:

Za družine žrtev: »Pozdravljeni [ime starša]. Moje ime je [ime osebe]. Kličem iz [ime šole]. Kličem vas, da vas obvestim o incidentu, ki se je danes zgodil v šoli in v katerega je bil (a) vpleten (a) [ime učenca/učenke]. [Ime učenca/učenke] je na varnem in prejema podporo našega osebja. Z vami bi se rad (a) čim prej sestal (a), da bi se pogovorili o tem, kaj se je zgodilo, in o našem načrtu za zagotovitev [ime učenca/učenke] nadaljnje varnosti in dobrega počutja. Kdaj bi lahko prišli v šolo?«

Za družine storilcev: »Pozdravljeni [ime starša]. Moje ime je [ime osebe]. Kličem iz [ime šole]. Z vami se moram pogovoriti o [ime učenca/učenke] današnjem vedenju v šoli. Zgodil se je resen incident, ki zahteva takojšnjo pozornost in vaše sodelovanje. Želel (a) bi se dogovoriti za sestanek z vami v naslednjih 24 urah, da se pogovorimo o tem, kaj se je zgodilo, in skupaj odpravimo to vedenje. Kdaj bi lahko prišli v šolo na ta pomemben pogovor?«

5.2. Strukturirani družinski sestanki

Priprava na sestanek:

- Načrtujte ga v 48 urah po dogodku za hude primere
- Pripravite izčrpano dokumentacijo o incidentu za pregled
- Povabite ustrezne člane osebja (ravnatelja, svetovalnega delavca, učitelje)
- Zagotovite zaseben in udoben prostor za sestanek
- Uredite varstvo otrok, če je to potrebno za udeležbo staršev
- Uredite prevajalske storitve za družine, ki ne govorijo jezika, ki ga govori šola

Predloga dnevnega reda sestanka:

Začetek (10 minut):

- Pozdrav in predstavitev vseh udeležencev
- Pregled namena sestanka in sporazumov o zaupnosti
- Pojasnilo o zavezanosti šole k reševanju težav in dobremu počutju učencev

Pregled incidenta (20 minut):

- Predstavitev dejanskih podrobnosti o incidentu brez obtoževanja ali obsojanja
- Pregled zbranih dokazov in ugotovitev preiskave
- Možnost, da starši postavijo vprašanja, ki jim pomagajo razjasniti dogodek
- Razprava o takojšnjih varnostnih ukrepih, ki se izvajajo

Ocena učinka (15 minut):

- Pogovor o vplivu incidenta na vse vpletene učence
- Pregled čustvenih, učnih in družbenih posledic
- Upoštevanje pomislekov in stališč družine
- Potrditev čustev in odzivov družine

Načrtovanje posredovanja (30 minut):

- Predstavitev predlaganih strategij posredovanja
- Pogovor o vlogi družine za uspešnost posredovanja
- Dogovor o posebnih zavezah vseh strani
- Določitev časovnega okvira za izvajanje posredovanja
- Dogovor o pogostosti in načinih komuniciranja

Načrtovanje nadaljnjih dejavnosti (15 minut):

- Časovni razpored sestankov za pregled napredka
- Izmenjava kontaktnih podatkov za stalno komunikacijo
- Pogovor o opozorilnih znakih za spremljanje doma
- Posredovanje virov za podporo družini

5.3. Stalno sodelovanje z družino

Redni urnik komunikacije:

- Tedenski telefonski klici v prvem mesecu posredovanja
- Srečanja vsaka dva tedna v naslednjih dveh do treh mesecih
- Mesečni kontrolni sestanki do konca šolskega leta
- Protokoli za stike v nujnih primerih v primeru novih incidentov ali skrbi
- Letno spremljanje za oceno dolgoročnih rezultatov

Viri za podporo družini:

- Izobraževalne delavnice za starše o preprečevanju in odzivanju na ustrahovanje

- Podporne skupine za družine, ki jih je prizadelo ustrahovanje
- Napotitev k službam in storitvam za duševno zdravje
- Informacije o zakonskih pravicah in možnostih zagovorništva
- Kulturni povezovalci za družine iz različnih okolij

6. SODELOVANJE Z ORGANI PREGONA IN ZUNANJIMI USTANOVAMI

V hujših primerih ustrahovanja in spletnega nasilja se lahko zgodi, da je potrebno usklajevanje z organi pregona in zunanjimi ustanovami za zaščito otrok. V tem poglavju so opredeljena merila in postopki za vključevanje zunanjih partnerjev, pri čemer je treba zagotoviti, da so vsi ukrepi v skladu z zakonskimi zahtevami in hkrati varujejo pravice, dostojanstvo in dobro počutje učencev. Jasna komunikacija in skupni protokoli zagotavljajo dosleden, pregleden in na otroka osredotočen odziv vseh vključenih ustanov.

6.1. Merila za vključitev organov pregona

Takojšen odziv v nujnih primerih (pokličite službo nujne pomoči):

- Fizičen napad, ki povzroči poškodbe, ki zahtevajo zdravniško pomoč
- Prisotnost orožja ali nevarnih predmetov v šoli
- Verodostojne nasilne grožnje usmerjene proti posameznikom
- Spolno nasilje ali neprimeren spolni stik
- Ugrabitev ali nezakonito pridržanje učencev
- Vpletenost drog ali alkohola v primere ustrahovanja

Potrebno uradno policijsko poročilo (v 24 urah):

- Kraja ali uničenje premoženja v vrednosti nad 100 €
- Poskusi izsiljevanja
- Spletno nasilje, ki vključuje kaznivo nadlegovanje ali grožnje
- Zalezovanje, ki se nadaljuje kljub posredovanju šole
- Razširjanje spolno eksplicitnih slik mladoletnih oseb
- Kazniva dejanja iz sovraštva na podlagi zaščitene značilnosti
- Ponavljajoči se incidenti, ki predstavljajo kaznivo nadlegovanje

Vključitev služb za zaščito otrok:

- Dokazi o nasilju ali zlorabi v družini, ki prispeva k ustrahovalnemu vedenju
- Zanemarjanje ali neustrezen nadzor, ki omogoča nadaljevanje ustrahovanja
- Družinska dinamika, ki preprečuje učinkovito posredovanje
- Težave z duševnim zdravjem, ki zahtevajo specializirano posredovanje
- Učenci, za katere zaradi ustrahovanja obstaja nevarnost samopoškodovanja ali samomora

6.2. Protokoli sodelovanja

Sporazumi o izmenjavi informacij:

- Sklenite uradne sporazume z lokalnimi organi kazenskega pregona

- Opredelite vloge, odgovornosti in komunikacijske protokole
- Zagotovite skladnost z zakoni o zasebnosti in predpisi o izobraževanju
- Ustvarite možnosti za skupno usposabljanje šolskega in policijskega osebja
- Razvijte postopke napotitev za primere, kjer so takšni postopki potrebni

Medinstitucionalno sodelovanje:

- Uskladite preiskave, da ne prihaja do podvajanja in nepotrebnih travm
- Delite ustrezne informacije in hkrati zaščitite zasebnost učencev
- Uskladite strategije posredovanja med različnimi ustanovami
- Zagotovite dosledno sporočanje družinam in učencem
- Spremljajte napredek primera in po potrebi prilagodite pristope

7. DIGITALNO DRŽAVLJANSTVO IN PREPREČEVANJE SPLETNEGA NASILJA

Spodbujanje digitalnega državljanstva je bistvenega pomena za preprečevanje ustrahovanja in spletnega nasilja ter za oblikovanje odgovornih, spoštljivih in odpornih spletnih skupnosti. V tem poglavju je opisan celovit izobraževalni pristop, ki učence opremi z znanjem, vrednotami in veščinami kritičnega mišljenja, potrebnimi za varno in etično krmarjenje skozi digitalna okolja. Z vključevanjem preprečevanja v učni načrt in vsakdanje šolsko življenje lahko učitelji spodbujajo ozaveščenost, empatijo in prevzemanje odgovornost v vseh vidikih spletnega vedenja učencev.

7.1. Celovit program digitalnega izobraževanja

Starosti primerni učni načrti:

Nižji razredi osnovne šole (6–11 let):

- Osnovni koncepti prijaznosti in spoštovanja v spletnem prostoru
- Razumevanje, da imajo ljudje na drugi strani zaslona resnična čustva
- Prepoznavanje neprimernega vedenja na spletu in postopki poročanja
- Uvod v koncepte zasebnosti in varnosti gesel
- Nadzorovano raziskovanje izobraževalnih digitalnih platform

Višji razredi osnovne šole (12–14 let):

- Poglobljeno raziskovanje digitalnih odtisov in trajnih zapisov na spletu
- Kritično vrednotenje spletnih informacij in prepoznavanje lažnih novic
- Razumevanje taktik spletnega nasilja in njihovega psihološkega vpliva
- Razvijanje digitalne empatije in etičnega vedenja na spletu
- Praktično delo z nastavitvami zasebnosti in funkcijami za blokiranje/poročanje

Srednja šola (15–18 let)

- Napredno razumevanje digitalnih pravic in odgovornosti
- Pravne posledice spletnega nasilja in nadlegovanja
- Vodstvene vloge pri vrstniškem izobraževanju in spodbujanju digitalnega državljanstva
- Ustvarjanje pozitivnih spletnih vsebin in digitalni aktivizem
- Priprava na digitalno življenje odraslih, vključno s profesionalno spletno prisotnostjo

7.2. Vključevanje in spremljanje tehnologije

Upravljanje šolskega omrežja:

- Uporaba sistemov za filtriranje vsebin, ki usklajujejo varnost in dostop do izobraževanja
- Redno spremljanje naprav in omrežij, ki jih zagotavlja šola z namenom preprečevanja neprimernih dejavnosti

- Izobraževanje o primerni rabi z jasnimi posledicami v primeru kršitev
- Redno posodabljanje sistemov filtriranja zaradi novih platform in groženj
- Sodelovanje s ponudniki tehnologije za zagotavljanje funkcij za varnost otrok

Zbiranje in ohranjanje digitalnih dokazov:

- Usposabljanje osebja o pravih tehnikah zbiranja digitalnih dokazov
- Vzpostavitev varnih sistemov za shranjevanje digitalnih dokazov
- Protokoli za sodelovanje s ponudniki platform za ohranjanje dokazov
- Razumevanje pravnih zahtev za digitalne dokaze v različnih državah
- Redno posodabljanje postopkov v skladu z razvojem tehnologije in platform

8. TRAVMO UPOŠTEVAJOČ ODZIV IN PODPORA DUŠEVNEMU ZDRAVJU

Nadlegovanje in spletno nasilje imata lahko trajne čustvene in psihološke posledice za vse vpletene – žrtve, storilce in priče. Travmo upoštevaajoč pristop zagotavlja, da postopki posredovanja spodbujajo varnost, razumevanje in okrevanje, ne pa strahu ali stigmatizacije. V tem poglavju so predstavljena ključna načela in strategije za prepoznavanje znakov travme, zagotavljanje ustrezne podpore na področju duševnega zdravlja in spodbujanje skrbnega šolskega okolja, v katerem lahko učenci ponovno vzpostavijo zaupanje in odpornost.

8.1. Razumevanje travme zaradi ustrahovanja

Prepoznavanje travme pri žrtvah:

- Prekomerna pazljivost in tesnoba v šolskem okolju
- Poslabšanje učnega uspeha ali družbenih spretnosti
- Fizični simptomi, vključno z glavoboli, bolečinami v želodcu in motnjami spanja
- Izogibanje stiku, vključno z odklanjanjem odhoda v šolo ali družbeno izolacijo
- Motnje v uravnavanju čustev, vključno z izbruhi jeze ali zapiranjem vase
- Dolgoročni učinki na samospoštovanje in vzpostavljanje odnosov

Sekundarna travma pri pričah:

- Občutek krivde, ker niso posredovali, ali strah, da bi postali tarče
- Tesnoba glede varnosti v šoli in odnosov z vrstniki
- Moralna stiska, ker so bili priča, kako se je nekomu zgodila krivica
- Zmedenost glede tega, kaj so ustrezni odzivi v primerih ustrahovanja
- Možnost razvoja podobnega agresivnega vedenja kot mehanizma za spopadanje s težavo

8.2. Strategije terapevtskega posredovanja

Individualno svetovanje:

- Kognitivno-vedenjska terapija za odpravljanje negativnih miselnih vzorcev
- Terapija, osredotočena na travmo, za hude primere izpostavljenosti ustrahovanju
- Trening družbenih veščin za ponovno vzpostavitev samozavesti in vrstniških odnosov
- Tehnike čuječnosti in uravnavanja čustev
- Družinska terapija za obravnavo domače dinamike in krepitev podpornih sistemov

Programi skupinskega posredovanja:

- Skupine za podporo žrtvam, ki se osredotočajo na zdravljenje in opolnomočenje
- Skupine posredovanja za storilce, ki se osredotočajo na sprejemanje odgovornosti in spremembo vedenja

- Skupine za usposabljanje mimoidočih, ki razvijajo spretnosti posredovanja in pogum
- Programi vrstniške mediacije, ki učijo spretnosti reševanja sporov
- Skupine za družbene veščine za učence, ki se spopadajo z odnosi z vrstniki

Protokoli za krizno posredovanje:

- 24-urna telefonska pomoč za učence v akutni stiski
- Varnostno načrtovanje za učence, pri katerih obstaja nevarnost samopoškodovanja
- Postopki ocenjevanja duševnega zdravja v nujnih primerih
- Usklajevanje s službami in storitvami za duševno zdravje
- Podpora družinam v kriznih razmerah in viri za izobraževanje

9. SPREMLJANJE, OCENJEVANJE IN NENEHNO IZBOLJŠEVANJE

Učinkovito spremljanje in ocenjevanje sta ključnega pomena za zagotavljanje, da politike in ukrepi za preprečevanje ustrahovanja ostanejo dolgoročno ustrezni in učinkoviti ter da temeljijo na dejanskih dokazih. V tem poglavju so opisani postopki za zbiranje, analizo in uporabo podatkov za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov, prepoznavanje področij za izboljšavo in krepitev preventivnih ukrepov. Kultura razmisleka in nenehnega izboljševanja omogoča šolam, da se učijo iz izkušenj, se prilagajajo novim izzivom ter ohranjajo varno in vključujoče okolje za vse učence.

9.1. Zbiranje in analiza podatkov

Sistemi za spremljanje incidentov:

- Vzpostavitev celovite baze podatkov o vseh primerih nasilja z enotnim sistemom označevanja
- Analiza trendov za prepoznavanje vzorcev glede na čas, kraj in demografske značilnosti vpletenih
- Spremljanje izidov za merjenje uspešnosti izvedenih ukrepov
- Anketiranje učencev o šolskem vzdušju in morebitnih neprijavljenih primerih nasilja (anonimno)
- Zbiranje povratnih informacij zaposlenih o učinkovitosti protokola in potrebnih izboljšavah

Ključni kazalniki uspešnosti:

- Zmanjšanje števila prijavljenih primerov nasilja skozi čas
- Manjša resnost incidentov, kadar do njih pride
- Večje zadovoljstvo učencev in staršev z odzivom šole
- Povečano število prijav incidentov s strani učencev in zaposlenih
- Izboljšani kazalniki šolskega vzdušja, vključno z občutkom varnosti in pripadnosti

9.2. Procesi nenehnega izboljševanja

Redno pregledovanje protokola:

- Letni celovit pregled vseh protokolov in postopkov
- Vključevanje novih raziskovalnih ugotovitev in najboljših praks
- Posodobitve na podlagi sprememb v tehnologiji in platformah družbenih omrežij
- Vključevanje povratnih informacij vseh deležnikov, vključno z učenci, družinami in šolskim osebjem
- Uskladitev z razvijajočimi se zakonskimi zahtevami in izobraževalnimi standardi

Strokovni razvoj in usposabljanje:

- Letno obvezno usposabljanje o posodobljenih protokolih za vse zaposlene

- Specializirano usposabljanje za administratorje in svetovalne delavce o zapletenih primerih
- Redne delavnice o novih trendih spletnega nasilja in strategijah preprečevanja
- Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci
- Izmenjave izkušenj z vzajemnim učenjem med šolami, ki prikazujejo najboljše prakse

10. KULTURNA OBČUTLJIVOST IN VKLJUČENOST

Če želimo ustvariti varno in vključujoče šolsko okolje, to zahteva občutljivost za kulturno raznolikost ter aktivno zavezanost enakosti in spoštovanju. To poglavje se osredotoča na to, kako kulturni dejavniki, identiteta in občutek pripadnosti vplivajo na dinamiko ustrahovanja ter kako se lahko šole na to odzovejo z vključujočimi pristopi, ki upoštevajo predsodke in kulturno raznolikost. Z razumevanjem in spoštovanjem raznolikosti lahko učitelji preprečijo diskriminacijo, se spopadejo z ustrahovanjem, ki temelji na predsodkih, ter krepijo občutek varnosti in povezanosti pri vsakem učencu.

10.1. Upoštevanje kulturnih dejavnikov pri ustrahovanju

Razumevanje kulturnega konteksta:

- Zavedanje, da se opredelitve in odzivi na nasilje razlikujejo glede na posamezne kulture
- Občutljivost za kulturne razlike pri reševanju konfliktov in odnosu do avtoritete
- Razumevanje, da lahko pripadnost kulturni manjšini poveča ranljivost za nasilje
- Ozaveščenost o kulturnih tabu temah, ki lahko ovirajo prijavo ali iskanje pomoči
- Vključevanje kulturnih vrednot in praks v strategije ukrepanja

Vključujoče strategije odzivanja:

- Večjezični komunikacijski materiali in zagotovitev tolmačev
- Kulturno odzivno svetovanje in terapevtski pristopi
- Sodelovanje s predstavniki kulturnih skupnosti in organizacijami
- Prilagoditev praks restorativne pravičnosti kulturnim vrednotam skupnosti
- Usposabljanje zaposlenih o kulturni kompetentnosti in prepoznavanju pristranskosti

10.2. Obravnava ustrahovanja, ki temelji na predsodkih

Prepoznavanje ustrahovanja, povezanega z identiteto:

- Posebna pozornost namenjena ustrahovanju na podlagi rase, etnične pripadnosti, vere, spolne identitete, spolne usmerjenosti, invalidnosti ali socialno-ekonomskega položaja
- Razumevanje presečnosti oz. intersekcionalnosti in večplastnih identitet
- Prepoznavanje institucionalnih in sistemskih dejavnikov, ki lahko omogočajo ustrahovanje, ki temelji na predsodkih
- Uporaba specializiranih strategij ukrepanja, ki obravnavajo tako posameznikovo vedenje kot širše sistemske vzroke
- Povezovanje s širšimi pobudami za raznolikost, enakost in vključenost

Specializirane podporne storitve:

- Skupine z istimi interesi in varni prostori za marginalizirane učence
- Mentorski programi, ki povezujejo učence z odraslimi vzorniki s podobno identiteto

- Sodelovanje s skupnostnimi organizacijami, ki sodelujejo s specifičnimi populacijami
- Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih o vprašanjih LGBTQIA+, ozaveščanju o invalidnosti in preprečevanju rasizma
- Redno preverjanje šolskih politik in praks, da zagotovimo, da te nimajo diskriminatornega učinka

ZAKLJUČEK

Dokument *ASAP – Protokol ukrepanja* uteleša vizijo projekta o šolah kot varnih, vključujočih in razmišljujočih skupnostih, kjer sta dostojanstvo in glas vsakega učenca zaščiteni.

Poleg obvladovanja izrednih razmer spodbuja širšo kulturo empatije, odgovornosti in kritičnega mišljenja – ključnih spretnosti za uspešno delovanje v fizičnem in digitalnem okolju sodobne družbe.

Učinkovitost dokumenta temelji na stalnem razmisleku, sodelovanju in krepitvi znanja vseh vpletenih. Šolam priporočamo, da protokol redno pregledujejo in posodablajo, pri tem pa vključujejo nova raziskovalna spoznanja, tehnološki razvoj ter izkušnje iz prakse.

Z udejanjanjem teh načel v vsakdanjo vzgojno-izobraževalno prakso šolska skupnost postaja ne le kraj učenja, temveč tudi vzor odpornosti, spoštovanja in demokratičnega sobivanja.

HITRI PRIROČNIK ZA UPORABO

Ta priloga ponuja praktičen in hiter pregled dokumenta *ASAP – Protokol ukrepanja*.

Zasnovana je kot priročno **orodje za takojšnjo uporabo**, namenjeno učiteljem, vodstvu šole in strokovnim delavcem pri resničnih ali simuliranih primerih ustrahovanja in spletnega nasilja.

Časovni okviri in odgovornosti so **okvirni** ter jih je treba prilagoditi kontekstu posamezne šole, njenim virom in nacionalni zakonodaji. Za podrobnejšo razvrstitev resnosti incidentov glejte poglavje 3.1 zgoraj.

1. Stopnja – manjši incidenti

Primeri:

- Občasno zasmehovanje ali zmerjanje
- Kratkotrajna izključitev ali nesporazum na spletu
- Posamezni spori brez trajne škode

Glavni cilj:

Z izobraževanjem in mediacijo ponovno vzpostaviti pozitivno vzdušje v razredu.

Področje ukrepa	Kdo	Glavni koraki	Priporočen časovni okvir
Takojšen odziv	Učitelj	Mirno ukrepajte, učence po potrebi ločite in poskrbite za varnost.	V 24 urah
Dokumentacija	Učitelj / Koordinator	Kratka pisna opomba (kdo, kaj, kdaj, kje)	V 48 urah
Stik z družino	Učitelj	Neuradno obvestilo staršem (ustno ali pisno)	V 48 urah
Spremljanje napredka	Učitelj	Spremljajte vzdušje v razredu in spodbujajte pozitivno vedenje.	Redno

2. Stopnja – zmerni incidenti

Primeri:

- Ponavljajoče se verbalno ali spletno nadlegovanje
- Izključevanje iz skupine ali širjenje govoric
- Manjše fizično ustrahovanje ali poškodovanje lastnine

Glavni cilj:

Zagotoviti prevzemanje odgovornosti in popraviti odnose s pomočjo mediacije in sodelovanja družine.

Področje ukrepa	Kdo	Glavni koraki	Priporočen časovni okvir
Takojšen odziv	Učitelj + Koordinator	Zagotovite varnost žrtve, zberite dokaze, obvestite vodstvo	V 4 do 6 urah
Dokumentacija	Koordinator	Izpolnite obrazec za poročilo o incidentu (samo ključni podatki)	V 12 urah
Stik z družino	Učitelj / Koordinator	Stopite v stik z obema družinama; po potrebi se dogovorite za sestanek.	V 24 urah
Posredovanje	Koordinator / Svetovalni delavec	Spodbujajte mediacijo in dejavnosti za razvijanje empatije	V 3 do 5 dneh
Spremljanje	Učitelj	Opazujte vedenje in se posvetujte s starši	2 do 4 tedni

3. Stopnja – resni incidenti

Primeri:

- Trajno ustrahovanje ali nadlegovanje
- Deljenje spolno obarvanih ali nasilnih vsebin
- Fizična agresija, ki povzroči poškodbe
- Grožnje, prisila ali izsiljevanje

Glavni cilj:

Zagotoviti takojšnjo zaščito, sprožiti uradno preiskavo in zagotoviti psihološko podporo.

Področje ukrepa	Kdo	Glavni koraki	Priporočen časovni okvir
Odziv na krizne razmere	Ravnatelj / Skupina za odzivanje na ustrahovanje	Ločite udeležene učence, zagotovite varnost, zavarujte dokaze	V 1 uri
Obveščanje	Koordinator	Obvestite starše in šolskega svetovalnega delavca	V 2 urah
Preiskava	Skupina za odzivanje na ustrahovanje	Izvedite razgovore, zberite izjave, ocenite tveganje	V 24 do 48 urah
Podpora	Svetovalni delavec / Psiholog	Zagotovite čustveno podporo, začnite z načrtom za okrevanje	V 3 dneh

Restorativni proces	Skupina za odzivanje na ustrahovanje	Načrtujte sestanek za začetek restorativnega procesa in stalnega spremljanja	2 do 4 tedni
----------------------------	--------------------------------------	--	--------------

4. Stopnja – kritični incidenti

Primeri:

- Neposredna nevarnost za življenje ali varnostna grožnja
- Posedovanje orožja ali nasilni napad
- Spolno nasilje ali zloraba
- Samomorilne misli povezane z ustrahovanjem

Glavni cilj:

Aktivirati službo nujne pomoči in poskrbeti za celostno zaščito vseh vpletenih oseb.

Področje ukrepa	Kdo	Glavni koraki	Priporočen časovni okvir
Odziv v nujnih primerih	Ravnatelj / Osebe na lokaciji	Pokličite službo nujne pomoči; poskrbite za varnost učencev	Takoj (v 15 minutah)
Organi pregona in službe za zaščito otrok	Ravnatelj / Koordinator	Obvestite policijo in službe za zaščito otrok	Takoj
Komunikacija	Ravnatelj	Obvestite starše, upravni organ in ustrezne ustanove	V 2 urah
Podpora ob travmi	Psiholog / Svetovalni delavec	Zagotavljanje kriznega svetovanja in napotitev	V 24 urah
Spremljanje in pregled	Skupina za odzivanje na ustrahovanje	Poročanje zaposlenim, pregled učinkovitosti protokola	V 1 tednu

www.socialmediakids.eu

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP